

POLAND

POLAND

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ WORDPRESS И ЕГО ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И УПРАВЛЕНИИ ДИНАМИЧЕСКИМИ ВЕБ-САЙТАМИ

Турсунова Севара Юсуф кизи

Преподаватель-стажер кафедры информационных технологий
Каршинский филиал Ташкентского университета информационных
технологий имени Мухаммада ал-Хоразми
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7571361>

Аннотация: WordPress — это онлайн-инструмент для создания веб-сайтов с открытым исходным кодом, написанный на PHP. Но если говорить неспециалистами, это, вероятно, самая простая и самая мощная система управления контентом (или CMS) для ведения блогов и веб-сайтов на сегодняшний день.

Ключевые слова: WordPress, HTML, PHP, MySQL

WordPress — это программное обеспечение, предназначенное для всех, с упором на доступность, производительность, безопасность и простоту использования. Мы считаем, что отличное программное обеспечение должно работать с минимальной настройкой, чтобы вы могли свободно делиться своей историей, продуктом или услугами.[1,2,3,4,5,6] Базовое программное обеспечение WordPress простое и предсказуемое, поэтому вы можете легко начать работу. Он также предлагает мощные функции для роста и успеха. WordPress — самый популярный в мире инструмент для создания веб-сайтов. WordPress способен создать веб-сайт любого стиля, от простого блога до полнофункционального бизнес-сайта. Вы даже можете использовать WordPress для создания интернет-магазина (используя популярный плагин WooCommerce).[7,8,9,10,11,12]

Вы говорите, что никогда не создавали веб-сайт? Это не проблема! С WordPress вам не нужны навыки кодирования или дизайна, чтобы создать профессионально выглядящий сайт. Есть тысячи бесплатных дизайнов сайтов на выбор (они известны как «темы» в мире WordPress).

С WordPress легко создать свой веб-сайт, не написав ни строчки кода и ничего не зная о HTML.

Вот лучшая часть: WordPress бесплатен. Это бесплатное использование и бесплатное изменение. Итак, если вы относитесь к тому типу людей, которым нравится возиться с кодом, вы можете копаться и заставить WordPress делать практически все, что вы хотите.[13,14,15,16,17]

В отличие от других «бесплатных» инструментов для веб-сайтов, WordPress не привязывает вас к какой-либо проприетарной службе, такой

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

как Wix, Weebly или Squarespace. Вы можете разместить свой сайт в любом месте. Или переместите свой сайт на другой хостинг в любое время. WordPress.com — это размещенная версия. Это означает, что ваш сайт работает на официальных серверах WordPress. Вы можете зайти туда прямо сейчас и создать сайт бесплатно всего за несколько минут.[18,19,20,21,22]

У WordPress.com есть несколько ограничений. У вас не будет доступа ко всем тысячам тем, доступных в этой области. И вы не можете использовать плагины WordPress (это мини-программы, которые добавляют специальные функции на ваш сайт). Также взимается небольшая плата, если вы хотите использовать собственное доменное имя.

Как я уже сказал, в WordPress нет блокировки. Если вы решите, что вам нравится WordPress и вы хотите в полной мере воспользоваться всеми его возможностями, вы можете легко перенести свой сайт позже.[23,24,25,26,27,28]

WordPress.org — это собственная версия. Это то, что вы будете использовать, если хотите запустить WordPress на своей собственной учетной записи веб-хостинга. Когда вы используете эту версию, у вас есть полный контроль над дизайном и функциональностью вашего веб-сайта. WordPress — это сценарий с низким уровнем обслуживания, который может поддерживать практически любой хост LAMP. Тем не менее, вы не должны просто искать любой хост, а искать качественного поставщика, который понимает потребности и динамику этого программного обеспечения и берет разумную плату.[29,30,31,32,33,34] SiteGround специализируется на хостинге WordPress с момента своего создания и размещает на нем десятки тысяч сайтов. Узнав об огромном количестве пользователей WordPress, вы можете задаться вопросом, почему он так популярен? Следует учитывать сочетание нескольких факторов. Общая точка зрения состоит в том, что WordPress — это простой инструмент для ведения блога, однако Благодаря тому, что WordPress является проектом с открытым исходным кодом, он позволяет любому улучшать и редактировать свой код по своему вкусу. Он также содержит тысячи бесплатных плагинов, тем, виджетов и других инструментов. Все эти функции позволяют создавать веб-сайты любого типа, начиная от простых блогов, личных веб-сайтов или портфолио и заканчивая электронными магазинами, базами знаний или досками объявлений.[35,36,37,38,39,40]

Еще одним фактором является то, что WordPress полностью бесплатен и поддерживает все платформы хостинга с PHP и MySQL. Кроме того, эта CMS постоянно обновляется новыми версиями, которые улучшают безопасность, включают новые функции и улучшают общую производительность. В большинстве случаев он также поддерживает несколько пользователей, что позволяет им работать совместно. Например, в WordPress можно создать несколько пользователей-администраторов, каждый из которых имеет разные привилегии.[41,42,43,44]

Система управления контентом состоит из двух основных компонентов:

- Приложение для управления контентом (CMA). CMA можно назвать графическим пользовательским интерфейсом (GUI), который позволяет пользователю создавать, изменять, удалять и публиковать контент без знания HTML или других языков программирования.
- Приложение доставки контента (CDA). CDA отвечает за внутренние службы, которые управляют контентом и доставляют его после того, как он находится в CMA.

Стоит упомянуть и другие особенности:

- SEO-дружественные URL-адреса
- Онлайн-поддержка и сообщества
- Пользовательские/групповые функции
- Различные шаблоны и дизайны
- Мастера установки и обновления/обновления

Тремя самыми популярными системами управления контентом в мире являются WordPress, Joomla и Drupal.[45,46,47,48]

Vue родной– Фреймворк для создания кроссплатформенных мобильных приложений с использованием языка программирования JavaScript.

Языки программирования очень разнообразны, и каждый из них можно использовать для решения конкретных задач. Ниже мы познакомимся с информацией о самых известных из них.[35,36,37,38]

HTML — это сокращение от HyperText Markup Language, которое было разработано Тимом Бернерсом-Ли в 1990 году. HTML используется для создания электронных документов (называемых страницами), отображаемых в Интернете. Каждая страница связана друг с другом «гиперссылками». Нажав на эти ссылки, вы попадете на другие страницы. Каждая веб-страница, которую вы видите в Интернете, написана с использованием той или иной версии HTML. Код HTML обеспечивает

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

правильное форматирование текста и изображений, чтобы ваш интернет-браузер отображал их по назначению.[18,19,20,21,22] Без HTML браузер не знал бы, как отображать текст в виде элементов или загружать изображения. HTML также обеспечивает базовую структуру страницы, которая затем изменяет внешний вид каскадной таблицы стилей.

JAVASCRIPT-язык для написания интерактивных веб-сайтов. JavaScript — это язык программирования, используемый для создания интерактивных веб-страниц. Он оживляет страницу, создавая интерактивные элементы и анимацию, которые привлекают пользователя. Если вы использовали окно поиска на главной странице или смотрели видео, вероятно, оно использует JavaScript. JavaScript и Java — это два разных компьютерных языка, оба были разработаны в 1995 году. Java — это объектно-ориентированный язык программирования, что означает, что он может работать независимо в компьютерной среде. JavaScript, с другой стороны, представляет собой текстовый язык программирования, предназначенный для работы как часть веб-приложения.[6,7,8,9,10,11] среде, JavaScript предназначен для интеграции в HTML. Все основные веб-браузеры поддерживают JavaScript. Самое замечательное в JavaScript то, что вам не нужно знать, как его написать, чтобы использовать его в своем веб-коде. Вы можете найти бесплатные JavaScript в Интернете. Единственное, что вам нужно знать, чтобы использовать такие команды (коды), — это как разместить предоставленный код в нужных местах на вашем сайте. вам не нужно знать, как его написать, чтобы использовать в своем веб-коде. Вы можете найти бесплатные JavaScript в Интернете. Единственное, что вам нужно знать, чтобы использовать такие команды (коды), — это как разместить предоставленный код в нужных местах на вашем сайте. вам не нужно знать, как его написать, чтобы использовать в своем веб-коде. Вы можете найти бесплатные JavaScript в Интернете. Единственное, что вам нужно знать, чтобы использовать такие команды (коды), — это как разместить предоставленный код в нужных местах на вашем сайте. вам не нужно знать, как его написать, чтобы использовать в своем веб-коде. Вы можете найти бесплатные JavaScript в Интернете. Единственное, что вам нужно знать, чтобы использовать такие команды (коды), — это как разместить предоставленный код в нужных местах на вашем сайте. вам не нужно знать, как его написать, чтобы использовать в своем веб-коде. Вы можете найти бесплатные JavaScript в Интернете. Единственное, что вам нужно знать, чтобы использовать такие команды (коды), — это как разместить предоставленный код в нужных

местах на вашем сайте. вам не нужно знать, как его написать, чтобы использовать в своем веб-коде. Вы можете найти бесплатные JavaScript в Интернете. Единственное, что вам нужно знать, чтобы использовать такие команды (коды), — это как разместить предоставленный код в нужных местах на вашем сайте.[26,27,28,29,30] Вы можете найти бесплатные JavaScript в Интернете. Единственное, что вам нужно знать, чтобы использовать такие команды (коды), — это как разместить предоставленный код в нужных местах на вашем сайте. вам не нужно знать, как его написать, чтобы использовать в своем веб-коде. Вы можете найти бесплатные JavaScript в Интернете. Единственное, что вам нужно знать, чтобы использовать такие команды (коды), — это как разместить предоставленный код в нужных местах на вашем сайте. вам не нужно знать, как его написать, чтобы использовать в своем веб-коде. Вы можете найти бесплатные JavaScript в Интернете. Единственное, что вам нужно знать, чтобы использовать такие команды (коды), — это как разместить предоставленный код в нужных местах на вашем сайте.[34,35,36,37] Не нужно знать, как его написать, чтобы использовать в своем веб-коде. Вы можете найти бесплатные JavaScript в Интернете. Единственное, что вам нужно знать, чтобы использовать такие команды (коды), — это как разместить предоставленный код в нужных местах на вашем сайте. вам не нужно знать, как его написать, чтобы использовать в своем веб-коде. Вы можете найти бесплатные JavaScript в Интернете. Единственное, что вам нужно знать, чтобы использовать такие команды (коды), — это как разместить предоставленный код в нужных местах на вашем сайте.[38,39,40] Не нужно знать, как его написать, чтобы использовать в своем веб-коде. Вы можете найти бесплатные JavaScript в Интернете. Единственное, что вам нужно знать, чтобы использовать такие команды (коды), — это как разместить предоставленный код в нужных местах на вашем сайте. вам не нужно знать, как его написать, чтобы использовать в своем веб-коде. Вы можете найти бесплатные JavaScript в Интернете. Единственное, что вам нужно знать, чтобы использовать такие команды (коды), — это как разместить предоставленный код в нужных местах на вашем сайте.[41,42,43,44]

PHP-язык для создания динамических веб-сайтов. PHP Hypertext Preprocessor (PHP) — это язык программирования, который позволяет веб-разработчикам создавать динамический контент, взаимодействующий с базами данных. PHP в основном используется для

разработки веб-приложений. Расмус Лердорф выпустил первую версию PHP в 1994 году. PHP — это повторяющаяся аббревиатура от «PHP: препроцессор гипертекста». PHP — это серверный язык сценариев, встроенный в HTML. Он используется для создания динамического управления контентом, баз данных, отслеживания сеансов и даже для всех сайтов электронной коммерции. Он интегрирован с популярными базами данных, такими как MySQL, PostgreSQL, Oracle, Sybase, Informix и Microsoft SQL Server.

Список использованной литературы:

1. Mukhitdinov, H. S., and F. A. Norkobilova. "Prospects for Development of Digital Economy in Entrepreneurship." *Academic Journal of Digital Economics and Stability* (2021): 27-36.
2. Nazarova Gulruh Umarjonovna Mukhitdinov Khudoyar Suyunovich. "FORECASTING FAMILY HOUSEHOLD THROUGH TREND MODELING", "Journal of Northeastern University ISSN:1005-3026" Ст 1074-1083
3. Madina Bozorova Xudayar Muxitdinov, Farrux Qodirov "THE ROLE AND IMPORTANCE OF TELEMEDICINE IN THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION". *International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT 2022*.
4. Mukhitdinov Khudayar Suyunovich, Rahimov Odil Berdievich, Pardayev Oktam Berdimurodovich. *Agriculture cluster implementation in a production system// Journal of northeastern university. issn: 1005-3026.- P. 1092-1106*.
5. Mukhitdinov Khudoyar Suyunovich, Nazarova Gulrukh Umarjonovna. *Forecasting family household through trend modeling// Journal of northeastern university. issn: 1005-3026.- P. 1074-1083*.
6. Mukhitdinov Khudayar Suyunovich, Khalimov Javlonbek Shakhriyrovich. *Innovative Development Mechanism Of Digital Transformation Processes In Regional Industry //Journal of Pharmaceutical Negative Results | Volume 13 | Special Issue 8 | 2022. -P.487-497*
7. Mukhitdinov Khudoyar Suyunovich, Akhmedova Barno Abdiyevna. *Econometric modeling and forecasting of educational services to the population of the region. To Secure Your Paper As Per UGC Guidelines We Are Providing An Electronic Bar Code. Volume 10, Issue 01, Pages: 241-251. ISSN 2456 – 5083. 2021/1*
8. Mukhitdinov Khudoyar Suyunovich, Nosirov Bakhtiyor Nusratovich. *Communication and information services to the population of the region. Jan.-March. 21 Vol. 11 No.01 SJIF 7.201 & GIF 0.626 ISSN-2249-9512 Journal of Management Value & Ethics page 71-82*

9. Qodirov, F. E., O. D. Doniyorov, and Sh H. Shokirov. "BASIC CONCEPTS OF INFORMATION SECURITY IN INFORMATION SYSTEMS. WIDE THREATS AND THEIR CONSEQUENCES." КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. 2021.
10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.
12. Qodirov, F. E., J. U. Abdirasulov, and J. E. Nematov. "FORMING GOVERNMENT AGENCY WEBSITES WITH WORDPRESS CONTENT MANAGEMENT SYSTEM." Инновации в технологиях и образовании. 2019.
13. Kodirov, F. E., and J. E. Nematov. "BASIC TECHNOLOGY AND SERVICE MANAGEMENTMULTISERVICE NETWORKS." Инновации в технологиях и образовании. 2019.
14. Кодиров, Ф. Э., and М. У. Маматмурадова. "РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОЙ ПРОГРАММЫ ШИФРОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ." Инновации в технологиях и образовании. 2019.
15. Абдирасулов, Ж. У., and Ф. Э. Кодиров. "ЭФФЕКТИВНОСТЬ ANGULAR JS ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ВЕБ-САЙТОВ И ОПТИМИЗАЦИИ ИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ." Инновации в технологиях и образовании. 2019.
16. Қодиров, Ф. Э., and Ж. Э. Нематов. "РАЗВИТИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ GPON." Инновации в технологиях и образовании. 2019.
17. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Sonli qatorlar.(musbat hadli qatorlarning yaqinlashish teoremlari. leybnis teoremasi, absolyut va shartli yaqinlashish.) 2022/2/17." Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali страницы: 137-151.
18. Nematov, Jamshid. "MYBOOK. UZ VIRTUAL KUTUBXONA TIZIMINING IMKONIYATLARI VA XUSUSIYATLARI." Current approaches and new research in modern sciences 1.5 (2022): 56-60.
19. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, Sayifov Botirali Zokir o'g'li, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "IKKI ARGUMENTLI FUNKSIYANING ANIQLANISH SOHASI, GRAFIGI, LIMITI VA UZLUKSIZLIGI." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI (2022): 148-152.

20. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, Sayifov Botirali Zokir o'g'li, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "BIRINCHI VA IKKINCHI TARTIBLI HUSUSIY HOSILALAR. TO'LA DIFFERENSIAL. TAQRIBIY HISOBLASH." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI (2022): 153-158.
21. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "SONLI QATORLAR.(MUSBAT HADLI QATORLARNING YAQINLASHISH TEOREMALARI. LEYBNIS TEOREMASI, ABSOLYUT VA SHARTLI YAQINLASHISH.)." TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI (2022): 137-151.
22. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "STOKS FORMULASI. SIRT INTEGRALLARI TADBIQLARI." IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI (2022): 34-45.
23. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "BIR JINSLI VA BIR JINSLIGA OLIB KELINADIGAN DIFFERENSIAL TENGLAMALAR. AMALIY MASALALARGA TADBIQI (KO'ZGU MASALASI)." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI 2.1 (2022): 263-267.
24. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "O'ZGARUVCHILARI AJRALGAN VA AJRALADIGAN DIFFERENSIAL TENGLAMALAR." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI 2.1 (2022): 240-245.
25. Qodirov, F. E., D. A. Akbarova, and M. A. Turdiyeva. "APPLICATION OF DIGITAL IMAGE PROCESSING FIELDS." (2021): 55-56.
26. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "YER OSTI SUVLARINING FIZIK XOSSALARI, KIMYOVIY TARKIBI, HARAKATI VA GRUNTLARNING SUV O'TKAZUVCHANLIGI, FILTRATSIYA QONUNI." TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI (2022): 219-222.
27. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "VEKTOR VA SKALYAR MAYDONLAR. GRADIYENT VA YO'NALISH BO'YICHA HOSILA. DIVERGENSIYA VA ROTOR. SATH CHIZIQLARI. GRADIYENT MAYDONLAR. OQIMLAR." TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI (2022): 172-187.
28. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "FURE QATORI VA UNING TADBIQLARI." IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI (2022): 21-33.
29. Suyunovich, Mukhitdinov Khudoyar, and Norqobilova Feruza Abdiamidovna. "Prospects Of Digitalization Of Craftsmanship Development In The Region." Journal of Pharmaceutical Negative Results (2022): 345-352.

30. Норқобилова, Ф. А. "ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ТАРМОҚЛАРИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШДА ТИЗИМЛИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ, СИНТЕЗЛАШ ВА ОПТИМАЛЛАШТИРИШ." International journal of conference series on education and social sciences (Online). Vol. 1. No. 2. 2021.
31. Abdihamidovna, Norqobilova Feruza. "Financial Services to the Residents of the Region in the Field of Crafts." International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology 1.5 (2021): 225-230.
32. Назарова, Гулруҳ. "ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ." Science and innovation in the education system 1.7 (2022): 38-43.
33. Nazarova, Gulruh. "RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AHOLINING ISH BILAN BANDLIK DARAJASINI OSHIRISH YO 'LLARI." Solution of social problems in management and economy 1.6 (2022): 45-50.
34. Umarjonovna, Nazarova Gulruh. "METHODS FOR INCREASING THE LEVEL OF EMPLOYMENT OF THE POPULATION IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL ECONOMY." E Conference Zone. 2022.
35. Nazarova Gulruh Umarjonovna.(2022)." O'ZBEKISTONDA YOSHLAR TADBIRKORLIGINI QO'LLAB-QUVVATLASH VA RIVOJLANTIRISHDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR SAMARASI". World Scientific Research Journal, 1 (1), 13–17.
36. Kuldashevich, Berdiev Jasur, and Nazarova Gulruh Umarjonovna. "INNOVATIONS AND RENEWAL IN ENTREPRENEURSHIP PROCESSES." (2021).
37. Qodirov, F. E., et al. "OVER VIEW FROM YII 2 FRAMEWORKS, AND ALSO ITS ADVANTAGES AND DISADVANTAGES." СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ПОЗНАНИЯ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ НАУКИ (2019): 39.
38. Qodirov, F. E., et al. "PROBLEMS AND SOLUTIONS FOR EFFECTIVE PROTECTION AGAINST NETWORK ATTACKS." НАУКОЕМКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ (2019): 93.
39. Qodirov, Farrux Ergashevich, Shoxrux Ramazonov, and Husniya Rustamovna Salimova. "CONTROL OVER SYSTEM" SMART HOUSE" WITH THE HELP OF WIRELESS NETWORK." НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ. 2019.
40. Qodirov, F. E., et al. "ESSENCE OF THE NOTION ELECTRONIC DICTIONARY." КОНЦЕПЦИЯ" ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ" В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ. 2019.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

41. Qodirov, F. E., et al. "FEATURES OF INTEL CORE i9 X-SERIES PROCESSORS AND ITS ADVANTAGE FROM OTHER PROCESSORS." ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 2019.
42. Qodirov, F. E., D. A. Akbarova, and S. H. Shokirov. "SOFTWARE FOR WORKING WITH COMPUTER GRAPHICS AND THEIR TASKS. APPLICATION OF DIGITAL IMAGE PROCESSING FIELDS." Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XIV Меж (2021): 57.
43. Farrux Qodirov / Econometric modeling of medical services in the territories / International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT 2022 Applications, Trends and Opportunities 28th, 29th and 30th of September 2022, Tashkent, Uzbekistan.
44. Халимов, Жавлонбек Шахриёрович. "ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА В ЦЕЛОМ." E Conference Zone. 2022.
45. Suyunovich, Mukhitdinov Khudayar, and Khalimov Javlonbek Shakhriyorovich. "Innovative Development Mechanism Of Digital Transformation Processes In Regional Industry." Journal of Pharmaceutical Negative Results (2022): 492-502.
46. Farrux Qodirov / Econometric modeling of medical services in the territories / International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT 2022 Applications, Trends and Opportunities 28th, 29th and 30th of September 2022, Tashkent, Uzbekistan.
47. Qodirov Farrux Ergash o'g'li. Econometric modeling of the development of medical services to the population of the region / Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. 2022/5/9. 1.1 Economical sciences.
48. Ф.Э.Кодиров, О.Д.Дониёров. Эффективные модели развития медицинского обслуживания населения кашакадъинской области. 2022. Журнал Символ науки номер 7-2. страницы 15-17.